

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnyak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

1

PLENARNA IZLAGANJA

ZAJEDNIČKE VREDNOSTI NA RAZLIČITIM NIVOIMA OBRAZOVANJA¹

Živka Krnjaja²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

Vrednosti na kojima se zasniva obrazovanje i vrednosti koje razvijamo kroz obrazovanje postaju sve značajnija i složenija pitanja u aktuelnom vremenu tehnološkog napretka i dominacije ekonomsko/tržišnog pogleda na obrazovanje kao uslugu. Pred nove generacije postavljaju se očekivanja da jačaju samopouzdanje, da budu otvoreni prema nepoznatom, da saraduju i rade zajedno sa drugima, da budu solidarni, poštteni, posvećeni, društveno odgovorni i imaju druge vrline. Pored stalnog kritičkog preispitivanja proklamovanih vrednosti u društvu, postavlja se i pitanje kako vrednostima na kojima se zasniva obrazovanje podupiremo ovakva očekivanja i kako bi usklađivanje vrednosti na različitim nivoima obrazovanja moglo doprineti ostvarenju navedenih očekivanja. Vrednosti na kojima se gradi obrazovanje u ovom radu je sagledano kroz dva modela odnosa različitih nivoa obrazovanja i predstavljena je nova pedagoška kultura zajedničkog razumevanja, koja nudi rešenja u pravcu usklađenih zajedničkih vrednosti.

Ključne reči: vrednosti u obrazovanju, hijerarhijski odnos nivoa obrazovanja, kultura saradnje.

Uvod

Polazeći od shvatanja vrednosti kao opšte prihvaćenih verovanja i ideala o tome šta je ispravno, značajno, vredno i čemu težimo, uviđamo da vrednosti oblikuju karakter društvene zajednice, svako područje njenog delovanja i načine uključivanja svakog njenog člana u zajednicu. Različiti autori tumače vrednosti u značenju apsolutne povezanosti polazišta, procesa i efekata i shodno tome govore o vrednostima kao „kulturnim kodovima i osnovom principa koji vode naše razmišljanje i naše postupanje“, kao „etičkom DNK“ koji usmerava naše postupanje bili mi toga svesni ili ne (Hawkes, 2009, str. 108), kao i „pedagoškom imperativu u podršci dobrobiti deteta“ (Lovat & Hawkes, 2013, str. 2; Lovat et al., 2010). Vaspitanje i obrazovanje je kao područje društvene prakse uvek vrednosno orijentisano, čak i kada se ističe da je neutralno. S obzirom na to da vrednosti neminovno svakodnevno prenosimo, proglašavanjem neutralnosti u odnosu na vrednosti, šalje se poruka da nema jasne opredeljenosti čemu se teži, te da sve može biti prihvatljivo.

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0003-1684-952X>; e-mail: zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs

Vrednosti određuju prioritete u onome što planiramo i činimo, kako na nivou sistema vaspitanja i obrazovanja tako i na nivou svake obrazovne ustanove, određuju sadržaj i strukturu organizacije življenja u obrazovnoj ustanovi i principe po kojima postupamo. U skladu s tim, vrednosti se ne mogu smatrati odvojenim područjem, domenom vaspitanja i obrazovanja, nego njegovom polaznom osnovom (Gardner et al., 2000; Lovat & Toomey, 2009). Takođe, vrednosti se ne mogu steći samo pričanjem ili opisivanjem, niti bilo kakvom intelektualnom vežbom, njih je potrebno doživeti i živeti, one postaju deo ličnog i društvenog identiteta tek kroz proživljeno iskustvo (Hentig, 2000). Iz toga sledi društvena odgovornost obrazovne ustanove da obezbedi okruženje u kojem se vrednosti žive u svakom segmentu njenog delovanja.

Polazeći od navedenih postavki proističe da je potrebno jasno eksplicirati i uskladiti vrednosti na nivou sistema obrazovanja, na različitim nivoima obrazovanja i na nivou svake obrazovne ustanove. Međutim, postavlja se pitanje, šta kada između vrednosti na različitim nivoima obrazovanja postoji raskorak i šta mogu učiniti pedagozi po pitanju građenja zajedničkih vrednosti na različitim nivoima obrazovanja?

Odnos zajedničkog razumevanja naspram hijerarhijskog odnosa

Da bi obrazovanje ostvarivalo svoje višestruke društvene funkcije (da prenosi civilizacijska dostignuća i dostignuća kulture u kojoj se ostvaruje, da oblikuje proaktivnog građanina koji doprinosi vlastitoj dobrobiti i dobrobiti zajednice, da novim saznanjima i otkrićima podstiče društveni progres), potrebna je sinergija i usklađeno delovanje na svim nivoima sistema obrazovanja. Usklađivanje između različitih nivoa obrazovanja, kako tumači Mos (Moss, 2012) ostvaruje se kroz zajedničko shvatanje (obrazovanja i vaspitanja; deteta; učenja; obrazovne ustanove; obrazovnih programa); zajedničke vrednosti (sa fokusom na etiku brige i etiku susreta) i zajedničku praksu (zajedničke aktivnosti ka promeni ustaljene prakse). Shvatanje koje iznosi Mos, dele i drugi autori (Dahlberg & Moss, 2005; Olsson, 2009; Pavlović Breneselović, 2015; Taguchi, 2010) koji se zalažu za odnos usklađivanja neophodan celom sistemu obrazovanja.

U sagledavanju odnosa predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja Mos kritički analizira izraženu tendenciju usmeravanja obrazovanja na „spremnost deteta“ za polazak u školu (Moss, 2012, str. 356) i pri tome šire tumači redukcionistički efekat usmerenosti na „spremnost“ po obrazovanje i po društveni progres. Razloge redukcionističkog efekta nalazi u „osiromašenom obrazovanju“, koje se fokusira samo na sledeći nivo obrazovanja, na merljiv raspon ishoda, na unapred ograničen linearni skup veština i kompetencija što dovodi do „hijerarhijskog odnosa“ između različitih nivoa obrazovanja. Hijerarhijski odnos između predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, implicira da se značaj prethodnog nivoa obrazovanja vrednuje samo onoliko koliko je dete spremno za naredni nivo obrazovanja. Za društveni progres, usmerenost na „spremnost deteta“ pokazuje se kao štetna, jer se obrazovanjem pojedinca usmerenim da ispunjava zadato postignuće jača korporativna, neoliberalna kultura – razvija se „homo economicus“ (Moss, 2016, str. 28), poslušan i konkurentan radnik, potrošač, koristan resurs u službi tržišta koji nema potencijal da kritički sagleda društvenu stvarnost i da je transformiše (Miškeljin, 2022). Hijerarhijskom odnosu Mos suprotstavlja odnos usklađivanja „snažnog partnerstva“ i „mesta susreta“ (Moss, 2012, str. 358), pri čemu se različiti akteri u sistemu obrazovanja udružuju da zajedno istraže nove teorije i perspektive, najbolje prakse i dođu do zajedni-

kog razumevanja čemu se teži u obrazovanju. „Mesto susreta“ gradi se kroz odnos između različitih nivoa obrazovanja koji je egalitaran i saradnički, a obrazovanje se shvata kao emancipatorsko, usmereno na jačanje detetovih potencijala da se kroz obrazovanje izgradi kao proaktivni, kreativni učesnik u zajednici.

Oslanjajući se na dva modela odnosa između predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, možemo preispitati vrednosti na kojima se obrazovanje gradi. Sledeći tumačenje hijerarhijskog odnosa koje daje Mos, možemo govoriti o obrazovanju zasnovanom na vrednostima kao što su konkurentnost, efikasnost, takmičenje, individualizacija, postignuće, prilagodljivost, standardizacija, tržišna inovativnost, izvrsnost, isplativost. U tako postavljenom obrazovanju teži se da se istaknu rezultati, tako da kratkoročni ishodi moraju biti jasno vidljivi. Obrazovanje se spram toga fokusira na ono što se može meriti kroz određeni javno dokaziv i naučno potvrđen način vrednovanja, što dovodi do super specifikacije, na primer, kratkoročnih ishoda, međupredmetnih, predmetnih, kompetencija. Usled super specifikacije merljivih efekata povećava se broj testiranja kao instrumenta kontrole i dokaza potrebnih u merenju. Pomenute vrednosti na kojima se ovakvo obrazovanje gradi najčešće ostaju nevidljive i bez istaknute potrebe da se bavimo njihovim preispitivanjem. Od obrazovanja se očekuje da se prilagodi postavljenim tehnicističkim zahtevima (Krnjaja i Pavlović Breneselović, 2012). U odnosu zajedničkog razumevanja, koji Mos naziva još i „novom pedagoškom kulturom“ (Moss, 2012) i Fulan govori o kulturi kao „novom horizontu“ (Fulan, 2007), vrednosti na kojima se obrazovanje gradi su saradnja, istraživanje, zajedništvo, zajednica, različitost, stvaralaštvo, kontekstualnost, solidarnost, zajednički doprinos, autentičnost, kolektivna mudrost. Obrazovanje se ostvaruje prevashodno kroz etičku dimenziju, orijentisano na dugoročne ishode „podrške dobrobiti deteta“ (Pavlović Breneselović, 2010, str. 260), shvaćeno kao društveno dobro i oslobođeno pretpostavke da se svaki nivo obrazovanja posmatra samo u odnosu na to koliko služi narednom. Mos je, citirajući Malagucija, apostrofirao da u odnosu zajedničkog razumevanja nosioci vaspitno-obrazovnog procesa nisu okupirani i zauzeti postizanjem zahtevanih i zadatih ishoda, nego su otvoreni da uviđaju novo i neočekivano kao svedočanstvo velikog potencijala dece, usmereni su da grade kontekst koji pruža deci raznovrsna iskustva i kritički preispituju i usklađuju svoje postupanje u skladu sa promovisanim vrednostima.

Dva ukratko predstavljena modela odnosa između različitih nivoa obrazovanja pokazuju da su vrednosti na kojima se obrazovanje zasniva u raskoraku. Teško je očekivati da se njihovim miksom i načelnim uspostavljanjem ravnoteže može razjasniti čemu teži obrazovanje. Hentig i drugi teoretičari obrazovanja kritičke orijentacije upozorili su na tu vrstu asimetričnosti koja se negativno odražava na obrazovanje u celini, a naročito na svakodnevnu praksu u obrazovnim ustanovama: „što više konkurencije to manje solidarnosti; što manje solidarnosti to više pojedinačnosti; što više pojedinačnosti to manje socijalnih veza“ (Hentig, 2000, str. 167). Moguće je očekivati da sinergijski spoj nosilaca sa različitih nivoa sistema obrazovanja vodi do usklađivanja vrednosti kroz zajedničko razumevanje.

Nova pedagoška kultura: ka zajedničkom razumevanju

Prema različitim autorima (Dahlberg & Moss, 2005; Fulan, 2007; Moss, 2016; Olsson, 2009) usklađivanje zajedničkih vrednosti na svim nivoima obrazovanja zahteva novu pedagošku kulturu. Novu pedagošku kulturu kao „mesto susreta“ (Moss, 2012, str. 358) odlikuje kultura saradnje i nova rešenja koje kreiraju nosioci vaspitno-obrazovne prakse u obrazovnim ustanovama. Kreiranje nove

pedagoške kulture na nivou obrazovnih ustanova obuhvata saradnju, zahteva deljenje znanja, uverenja i kapaciteta, što nužno pretpostavlja podršku obrazovnim ustanovama od strane lokalne zajednice i sa različitih nivoa sistema obrazovanja.

Suštinu saradnje čini veliki broj interakcija stručnih saradnika, vaspitača, nastavnika u zajedničkom promišljanju, preispitivanju postojećeg stanja i zajedničkom delovanju na promeni postojeće prakse, čime oni ojačavaju svoju moć u promeni prakse. Posvećenost zajedničkim diskusijama o shvaćanju učenja, znanja, zajedničke etike, zajedničkih vrednosti, zajedničkog pedagoškog pristupa, deo je razvijanja njihove zajedničke prakse i kontinuiranog „razmišljanja“ za otvaranje ka alternativnim mogućnostima (Fulan, 2007; Krnjaja i Purešević, 2020).

U odnosu predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, može se poći, na primer, od razmatranja problema fragmentarnog uspostavljanja ravnoteže u odnosu ova dva nivoa obrazovanja i posvećenog angažovanja pedagoga u osmišljavanju alternativa. Konkretnije, to bi bilo kritičko preispitivanje svrhe postavljanja ishoda predškolskog obrazovanja, a u službi uspešnog starta za polazak u školu, kao i kritičko preispitivanje načelnog usaglašavanja programskih koncepcija predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Zatim, kritičko preispitivanje korišćenja testiranja za polazak u školu, ili fokusiranje na podršku detetu u tranziciji između dva nivoa obrazovanja, pri čemu se problem usklađenosti u obrazovanju svodi na dete i popravljavanje ravnoteže u postojećem obrascu odnosa.

Nova pedagoška kultura je orijentisana na nova rešenja na kojima škola i predškolska ustanova rade zajedno, kako bi ostvarivali ono čemu teže u obrazovanju. Kroz zajedničko stvaranje „mesta susreta“ i predškolska ustanova i škola postaju javni prostor „za građenje odnosa, zajedničku izgradnju identiteta, za razvijanje kreativnih procesa saznanja i stvaranja među odraslima i decom, koji vode promeni njihovog uzajamnog delovanja u zajednici i jača društvenu integraciju“ (Moss, 2001, str. 5). Nova pedagoška kultura se razvija kroz kreiranje zajedničkih programa, zajedničkih akcija i stvaranje bogatih i raznovrsnih obrazovnih okruženja u kojima deca stižu iskustva. Obrazovne ustanove tako proširuju svoju društvenu funkciju i postaju javni prostori gde se žive vrednosti zajedničkog razumevanja. U svom tumačenju nove društvene funkcije obrazovnih ustanova Moss se poziva na poruku Deborah Osberg i Gert Bieste: „*Pogrešno je misliti o školama kao o mestima gde se uče pravila prošlosti kako bi se brinulo o budućnosti... škole bi ipak trebalo da budu mesta gde se svet rekonstruiše*“ (Moss, 2016, str. 29).

Zaključak

Društvo opstaje i razvija se kroz obrazovanje zasnovano na vrednostima, stoga bi zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja trebalo bi da budu suština razmatranja složene reforme obrazovanja. U ekspliciranju i deljenju zajedničkih vrednosti neophodno je preispitivanje i deljenje uverenja, saznanja, postojećih strategija postupanja, zbog toga što se ne radi o jednostavnom izboru skupa određenih vrednosti, nego o zajedničkom razumevanju čemu težimo u obrazovanju, iz čega sledi pristup svemu što se radi u obrazovnoj ustanovi. Sledeći date pretpostavke, potreba da se odredi čemu težimo u obrazovanju i preispitivanje načina koji mogu doprineti da obrazovanje ostvari svoju svrhu, ostaju prioritarna pedagoška pitanja.

Literatura

- Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). *Ethics and Politics in Early Childhood Education*. London and New York: Routledge Falmer.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Routledge.
- Gardner, R., Cairns J., & Lawton, D. (2000). *Education for Values, Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching*. London: Routledge.
- Hawkes, N. (2009). Values and Quality Teaching at West Kidlington Primary School. In: T. Lovat & R. Toomey (Eds.), *Values Education and Quality Teaching. The Double Helix Effect* (pp.101–125). Berlin: Springer Science – Business Media B.V.
- Hentig, H. (2000). *Humana škola. Škola mišljena na nov način*. Zagreb: Educa.
- Krnjaja, Ž. i Pavlović Breneselović, D. (2012). *Gde stanuje kvalitet. Politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Knjiga 1*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Krnjaja, Ž. (2013). Razvijanje obrazovnih programa: gde su pedagozi. U: Ž. Krnjaja, D. Pavlović Breneselović i K. Popović (ur.), *Pedagog između teorije i prakse* (str. 85–92). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo Srbije.
- Krnjaja, Ž. i Purešević, D. (2020). Participacija pedagoga u promeni kulture dečjeg vrtića. U: L. Radulović, V. Milin i B. Ljujić (ur.), *Participacija u obrazovanju: pedagoški pogled* (str. 226–233). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo Srbije.
- Lovat, T., & Toomey, R. (Ed.) (2009). *Values Education and Quality Teaching. The Double Helix Effect*. Berlin: Springer Science – Business Media B.V.
- Lovat, T., et al. (eds.), (2010). *International Research Handbook on Values Education and Student Wellbeing*. Springer Science Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8675-4_1
- Lovat, T., & Hawkes, N. (2013). Values education: a pedagogical imperative for student wellbeing. *Educational Research International*, 2(2), 1–6.
- Miškeljin, L. (2022). *Detinjstv(a)o – konceptualizacije i kontekstualizacije – Implikacije za praksu predškolskog vaspitanja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Moss, P. (2001). *Beyond Early Childhood Education and Care*. <https://www.oecd.org/education/school/2535274.pdf>
- Moss, P. (2012). Readiness, Partnership, a Meeting Place? Some Thoughts on the Possible Relationship between Early Childhood and Compulsory School Education. *FORUM* 54(3), 355–368.
- Moss, P. (2016). Unreadying the child in the 21st century, *Early Years Scotland*, 5, 28–29.
- Olsson, L. M. (2009). *Movement and Experimentation in Young Children's Learning: Deleuze and Guattari in early childhood education*. London: Routledge.
- Pavlović Breneselović, D. (2010). Dobrobit deteta u programu naspram programa za dobrobit. *Nastava i vaspitanje*. 59 (2), 251–263.
- Pavlović Breneselović, D. (2015). *Gde stanuje kvalitet. Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića. Knjiga 2*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Taguchi, H. L. (2010). Rethinking Pedagogical Practices in Early Childhood Education: a multidimensional approach to learning and inclusion. In N. Yelland (Ed.), *Contemporary/New Critical Issues on Early Childhood Education*. Maidenhead: Open University Press.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024